

QARAQALPAQ DIDAKTIKALIQ POEZIYASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7960733>

Kalabaeva Sarbinazxan

Qaraqalpaq mamleketlik universiteti

Qaraqalpaq filalogiyasi ha'm jurnalistika fakulteti

Baspa isi qaniygeligi 3-kurs studenti

Annotaciya.

Qaraqalpaq didaktikalıq poeziyası ozinin uzaq asirlik tarixina iye. Terme-tolgaw, dastanlardan baslanatugin bul poeziya búgingi künde janrlıq ham formatıq jaqtan da ádewir jogarlagan.

Gilt so'zler.

qaraqalpaq shayırlari, dastan, awizeki adebiyati, nasiyat, didaktika, azatliqqa umitiliw,

Qaraqalpaq ádebiyatı ázel-ázelden aqıl-násiyat, didaktikalıq sozlerden ibarat bolip kelgen. Dástanlarında, jańilpash, naqıl-maqallar, xalıq qosıqları, terme-tolgawlarında da insandı kámil insan etip tarbiyalawga shaqınıq seziledi. Jazba ádebiyat ábden rawajlana baslagan XVIII-XIX ásirge kelip qaraqalpaq didaktikalıq poeziyası da biraz shinina shıqtı Buni klassik shayırimız Berdaqtıń da dóretiwshiliginen ayqın biliwimizge boladi. Onin "Balam" qosıgi bul bagdardagi shigarmalarınun en shini desek asıra aytpagan bolamız

Altaqlama, taltaqlama.

Birew urdi dep jilama,

Ash bolaman dep oylama,

Jigerli bol jastan, balam.

Óshindi al dushpanınnan,

Kushindi jiyna jasınnan,

Xalqın qalmasın qasınnan,

Kishi peyil bol jastan, balam.¹⁷⁵

Qosiq shayırdın garrılıq dawirlerinde jazilgan. Yagniy, aqlıqlarına aytip atırgan óziniń atalıq násiyatlarınun jıyındısı.

XX ásirge kele, didaktikalıq poeziya da biraz janrlıq ham formalıq jaqtan bayıdı. Xalıq shayıri I. Yusupov poeziyasında da bunday qatarlar barshiliq.

¹⁷⁵ Бердак. Таңдамалы шығармалары. Некис, «Қарақалпақстан», 1977-ж. 74-бет.

...Tek gana jalgiz tilegim:

Bol adamnin adamı

Adamshiliq jüregiñ

Taza bolsin mudami.

Shayır qosıqtı tasirli turde juwmaqlaydi. Hárqanday qosıqta da, ásirese, didaktikalıq qosıqta bul en baslı áhmiyetke iye.

Adam bolip tuw, janım,

"Azamat eken bir" desin.

"Adamnan iyt tuwganın

"Kórdik" desip jurmesin. ("Wasiyat")

Xalıq shayırın Tilewbergen Jumamuratov ta milliy ádebiyatımızda aqıl-nasiyat mazmunında qosıqları menen belgili bolgan shayırlardan edi. Onın ekilik, úshlik, tórtlik formasında jazılğan bir qatar qosıqlarında buni kóriwimiz mumkin.

Waliylik joq keleshekti boljagan,

Armansızban baxıt degen oljadan,

Bul dünyada min jasagan adam joq,

Jerlep ketip, el umitsa, sol jaman. ("İrzalasıw sózi)

Adam bolsañ jámiyetke dáreksen,

Qosılmasañ tamiri joq terekseñ.

Oylamasan tek ozinnen basqanı,

Aytshi, qane, sen kimlerge kerekseñ. ("Tórtlik")¹⁷⁶

XX asır qaraqalpaq poeziyasında didaktikalıq poeziyada en köp qálem terbetken shayır-bul Tolibay Qabulov boldi. Shayırdın qosıqlar toplamlarının atamasının biri de "Pandiw-nasiyat" ekeni bugan misal bola aladı. Onı "Tanlamalı shıgarmaları"ndagi bir bap ta usınday didaktikalıq qosıqlardan ibarat. Jarlılıǵın jasırmagan babam da,

Söytip, olar sadiq bolgan zamanga,

Erten sagan keleshek jas áwladlar,

"Jaqsı adam edi" dese jaman ba?!... ("Perzentlerime") Shayır "Balamnın balasına" atlı qosıǵında aqlıǵına ómirde óz jolin tawıp jasawi ushin ózinin turmishiǵı tájiriybelerine súyengen halda aqıl-keñes berip otiradi. Adamnin aqhqh bolip, jası birazǵa bargannan keyin nasiyat aytiwi tabiygay qubilis. Buni poeziyada kamine keltirip jetkere biliw bolsa hamme shayırdın da qolınan kele bermeydi.

Bilay dep aytajaqpan,

Balamnın balasına:

¹⁷⁶ T. Jumamuratov Tan'lamalı shıgarmaları 1978-jil) 117bet

-Janganın abzal, haqtan

Qalgansha jalasına.

Heshqashan sheklenbe,

Kele ber rasiñan.

Álemde awır zat joq,

Adamnıñ gúnasiñan.

Shayırdın bul baǵdardaǵı qosıqlarına taǵı da "Birewdi birew", "Batır degen bala bar", "Balam Baxtiyarga", "Besik jiri". "Genje balama", "Qız perzent", "Qızım Qumarga", "Qızım Miyasarga", "Ulimnıñ úlkenine", "Perzent ushin", "Azamat atqarar is kop", "Ulim, itibar ber" siyaqlı qosıqların kiritiwimiz mumkin. Shayırdın "Ulimnıñ úlkenine" qosıǵında tungish perzent bolıwdın mashaqatı menen birge abzallıqları haqqında ayta kelip, onıñ ómirde öz jolın tawıp ketiwi ushin barınsha aqıl-kenes beredi.

Sagan kóp baqıraman,

Sagan kóp shaginaman,

Ulimnıñ úlkenisen,

Ilaj joq, ne qilaman?!...

Ómirdi usı bastan

Úyrensin dep jumsayman.

Jumsayman alislarga,

Jumsayman jarislarga...

Balardıń súyikli shayını bolgan Xalmurat Saparovtıñ da dóretiwshiligi balalar yadlawı, oqıwı, túsinıwı ushin jenil bolgan tilde jazılǵan. Ol "Svetofordın sózi" dep atılǵan qosıǵında joldaǵı tiykargı tártipke salıwshı svetofordın tilinen balalarga aqıl-nasiyat Jerinde toqta! ...Ay, bala! Bul sózdi, Qızıl bolıp jansam, Shayırdın "Atamnıñ násiyatı" qosıǵı da kishkene balanın tilinen bayanlanıp, garrının öz sózlerin aytadı.

Jollardıñ kesisken,

Aldı-artına qarap.

Ózindi baqla!...

Yadında saqla!

Sen dárhal toqta! (10-bet)

aqılıǵına aytqan úgit-nasiyatlarınan turadı. Qosıq balalardı jası úlkenlerdin aytqanın qılıwǵa, tarbiyalı bolıwǵa iytermeleydi.

Jas gezinde hámmesin,

Tinlap tursam kenesin,

Sabaǵındı bil deydi,

Zeyin alıp il, deydi.

Ayır jaqsi, jamandi,

Qalay sinap kór deydi.

Úlgi tut, jaqsı adamdı.

Nur ústine nur deydi. (23-bet)

Shayır Joldasbay Dilmuratov poeziyasında da lirikalıq qosıqlar menen bir qatarda didaktikalıq qosıqlar da orin algan. Shayırdın sheberligi de sonda, ol didaktikanı jay gana aytıp qoymaydı, oni obrazlı sözler menen jetkeriwge tirisadi. Onın "Salem beriw" (97) qosıǵında da biz buni koriwimiz mumkin.

Meyli tanı, meyli tanıma,

Sálem beriw úlken kisige,

Qay jaqlarda, qayda bolsa da,

Pariz goy ol jasi kishige.

Sálem beriw-bizde bárhama,

Adamgershiliktin belgisi,

Jas gezinen jaqsı tarbiya,

Alganlıqtıń nagız úlgisi.

(Xalmurat Saparov. "Osirgenim gül menin". Nokis, "Bilim", 2016, 10-bet)

Juwmaqlap aytganda, qaraqalpaq didaktikalıq poeziyası ózinin ogada uzaq asirlik tariyxına iye. Terme-tolgaw, dastanlardan baslanatugin bul poeziya búgingi kúnde janrlıq hám formalıq jaqtan da ádewir joqarilagan. Biz buni XX ásirde jasadı dóretiwshilik etken joqaridagi shayırlar dóretiwshiliginen de kóriwimizge boladi.

PAYDALANILGAN ÁDEBIYATLAR:

1. Бердак. "Таңламалы шығармалары", Нөкис: «Қарақалпақстан», 1977-ж.
2. Тилеуберген Жумамуратов. "Таңламалы шығармалары", 1978-ж.
3. Xalmurat Saparov. "Osirgenim gül menin". Nókis: "Bilim", 2016-j
4. Жолдасбай Дилмуратов. "Таңламалы шығармалары", Нөкис: «Қарақалпақстан», 1992-К.